

**EFEKTIVITAS METODE PENGELOMPOKAN TAHFIDZ SEBAGAI
SARANA PENINGKATAN KUALITAS BACAAN AL-QUR'AN DI SMP
ISLAM PLUS TAHFIDZ IBNU UMAR CIPUTAT**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Dan Meraih Gelar

Bachelor Of Art in Islamic Studies (BAIS)

Disusun Oleh:

FINA AMALIA

10001304

BACHELOR OF ART IN ISLAMIC STUDIES KELAS BAHASA INDONESIA

INTERNATIONAL OPEN UNIVERSITY

2023

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS METODE PENGELOMPOKAN TAHFIDZ SEBAGAI SARANA
PENINGKATAN KUALITAS BACAAN AL-QUR'AN DI SMP ISLAM PLUS
TAHFIDZ IBNU UMAR CIPUTAT**

THESIS

Disusun oleh:

Fina Amalia

10001304

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Dan Meraih Gelar

Bachelor of Art in Islamic Studies (BAIS)

INTERNATIONAL OPEN UNIVERSITY

BAIS BAHASA

2023

Disahkan:

Pada tanggal

Pembimbing:

(Dr. Rizki Gumilar, M.A.)

ABSTRAK

Efektivitas Metode Pengelompokan Tahfidz Sebagai Sarana Peningkatan Kualitas Bacaan Al-Qur'an Di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat

Oleh

Fina Amalia

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas metode pengelompokan tahfidz sebagai sarana peningkatan kualitas bacaan Al-Qur'an di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat. Metode pengelompokan tahfidz digunakan untuk mengorganisir para siswi dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan kemampuan bacaan dan daya hafal mereka.

Metode penelitian yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data: kuesioner (angket), observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pengelompokan tahfidz secara umum efektif dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an siswi SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat. Hal ini ditentukan dari beberapa aspek diantaranya peran serta guru dengan mentalaqqi dan mengoreksi bacaan Al-Qur'an siswi, memberikan motivasi, serta menegakkan ketertiban selama pembelajaran dikelas. Selain itu, peran serta dari wali siswi sangat penting untuk mendapatkan keberhasilan pembelajaran.

Adapun faktor penghambat yang dihadapi yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua, kesehatan dan konsentrasi siswi yang terganggu, kurangnya kesadaran siswi dalam memenuhi kewajibannya sebagai pelajar, kesalahan bacaan Al-Qur'an yang berulang serta waktu pembelajaran yang terbatas.

Dari faktor-faktor penghambat yang muncul, sekolah berupaya untuk menerapkan strategi guna untuk mengoptimalkan efektivitas metode pengelompokan tahfidz. Diantaranya bekerjasama dengan wali kelas aktif berkomunikasi dengan wali siswi, menertibkan siswi ketika pembelajaran dengan membuat peraturan yang disepakati bersama, memotivasi siswi ketika siswi mulai kendor dalam pembelajaran serta guru terus mentalaqqi dan mengoreksi bacaan Al-Qur'an siswi. Dengan menerapkan beberapa strategi tersebut diharapkan kualitas bacaan Al-Qur'an siswi SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat menjadi lebih baik.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Metode Penelitian.....	3
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Sistematika Penulisan Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Pengelompokan	8
B. Kualitas Bacaan Al-Qur'an.....	8
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	10
A. Temuan Umum Penelitian.....	10
1. Deskripsi Tempat Penelitian.....	10
2. Deskripsi Pengajar dan Murid	13
3. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian	15
B. Temuan Khusus dan Pembahasan	16
1. Tingkat keefektivan kegiatan belajar mengajar	16
2. Hambatan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran tahfidz.....	17
3. Respons dan tanggapan siswi dan guru terhadap metode pengelompokan tahfidz ..	19
4. Perbandingan antara metode pengelompokan tahfidz dengan metode pengajaran klasikal dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an.....	20
5. Strategi yang diterapkan untuk mengoptimalkan efektivitas metode pengelompokan 20	
BAB IV PENUTUP	24
A. KESIMPULAN	24
B. SARAN.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	26
LAMPIRAN	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan Al-Qur'an merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan spiritual dan akademik siswa di sekolah-sekolah Islam. Pendidikan Al-Qur'an juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Disebutkan dalam Shahih Bukhari (2002) bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiallahu 'anhu:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya”.
H.R Bukhari No.5027 (h. 1283)

Namun, dalam menghadapi tantangan mengajarkan Al-Qur'an kepada siswa, metode pengajaran klasikal seringkali tidak cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan belajar sekaligus menghafal Al-Qur'an. Hal ini disebabkan oleh jumlah siswa yang besar, waktu terbatas, dan perbedaan tingkat kemampuan siswa dalam mempelajari Al-Qur'an.

Untuk mengatasi tantangan ini, metode pengelompokan tahfidz telah diperkenalkan sebagai sarana peningkatan kualitas bacaan Al-Qur'an di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat. Metode ini melibatkan pembagian siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan tingkat kemampuan mereka dalam membaca Al-Qur'an. Setiap kelompok diberikan waktu khusus untuk berlatih dan memperbaiki teknik membaca mereka dengan bimbingan langsung dari guru.

Tujuan utama dari metode pengelompokan tahfidz adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran Al-Qur'an dengan memberikan perhatian yang lebih fokus dan individual kepada setiap siswa. Dengan cara ini, siswa memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan kemampuan membaca Al-Qur'an mereka dengan baik dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap makna yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, metode pengelompokan tahfidz juga mendorong kolaborasi dan interaksi antara siswa dalam kelompok yang sama. Mereka dapat saling membantu dan memotivasi satu sama lain dalam menghadapi tantangan pembelajaran Al-Qur'an. Selain itu, guru juga

dapat memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa dalam kelompok kecil, sehingga memungkinkan koreksi dan perbaikan yang lebih efektif.

Dengan menerapkan metode pengelompokan tahfidz, diharapkan kualitas bacaan Al-Qur'an siswa di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat dapat meningkat secara signifikan. Metode ini diharapkan dapat membangun landasan yang kuat dalam pembelajaran Al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan terkait efektivitas metode pengelompokan tahfidz sebagai sarana peningkatan kualitas bacaan Al-Qur'an di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat. Rumusan masalah yang relevan dalam konteks ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas metode pengelompokan tahfidz dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat?
2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan metode pengelompokan tahfidz di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat?
3. Bagaimana respons dan tanggapan siswa terhadap metode pengelompokan tahfidz dalam pembelajaran Al-Qur'an di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat?
4. Bagaimana perbandingan antara metode pengelompokan tahfidz dengan metode pengajaran klasikal dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat?
5. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan efektivitas metode pengelompokan tahfidz dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat?

Dengan merumuskan masalah-masalah di atas, penelitian atau studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas metode pengelompokan tahfidz, mengatasi kendala yang mungkin muncul, dan mengembangkan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an siswa di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengevaluasi efektivitas metode pengelompokan tahfidz sebagai sarana peningkatan kualitas bacaan Al-Qur'an di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat.
2. Untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan metode pengelompokan tahfidz di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat.
3. Untuk menganalisis respons dan tanggapan siswa terhadap metode pengelompokan tahfidz dalam pembelajaran Al-Qur'an di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat.
4. Untuk membandingkan efektivitas metode pengelompokan tahfidz dengan metode pengajaran klasikal dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat.
5. Untuk mengembangkan strategi yang dapat mengoptimalkan efektivitas metode pengelompokan tahfidz dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian mengenai efektivitas metode pengelompokan tahfidz sebagai sarana peningkatan kualitas bacaan Al-Qur'an di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat, dapat digunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini akan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan persepsi siswa serta guru terkait dengan penggunaan metode tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penelitian ini:

1. Studi Pendahuluan:

- a. Melakukan tinjauan pustaka dan penelitian terkait untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang metode pengelompokan tahfidz dan kualitas bacaan Al-Qur'an.
- b. Mengumpulkan data sekunder mengenai implementasi metode pengelompokan tahfidz di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat, termasuk keberhasilan dan kendala yang mungkin dihadapi.

2. Pemilihan Partisipan:

- a. Melibatkan siswa dan guru dalam program tahfidz di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat sebagai partisipan penelitian.
- b. Melibatkan siswa dengan tingkat kemampuan membaca Al-Qur'an yang beragam untuk mencakup rentang yang lebih luas.

3. Pengumpulan Data:

- a. Menggunakan kuesioner untuk mendapatkan perspektif siswi dan guru tentang efektivitas metode pengelompokan tahfidz, kendala yang dihadapi, respons siswa, dan perbandingan dengan metode pengajaran klasikal.
- b. Mengamati proses pembelajaran di kelas yang menerapkan metode pengelompokan tahfidz untuk memperoleh pemahaman tentang pelaksanaan metode tersebut secara langsung.
- c. Dokumentasi dan menganalisis sesi pembelajaran tahfidz untuk mengevaluasi kemajuan siswa dalam bacaan Al-Qur'an.

4. Analisis Data:

- a. Mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dari pemberian kuesioner dan observasi.
- b. Menganalisis catatan dan proses pembelajaran untuk membandingkan kemajuan siswa antara metode gruping tahfidz dan metode klasikal.

5. Penarikan Kesimpulan:

- a. Menganalisis temuan dan menyimpulkan efektivitas metode pengelompokan tahfidz dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat.
- b. Memberikan rekomendasi untuk pengembangan dan peningkatan metode pengelompokan tahfidz serta strategi yang dapat diterapkan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penyusunan menemukan beberapa penelitian yang hampir sama pembahasannya namun sedikit berbeda dalam konsep dan cakupannya, yaitu:

1. Penelitian yang disusun oleh Hany Aury Anggraini pada tahun 2022 dengan judul: **Strategi WKS Kurikulum dalam Keefektivan Belajar melalui *Team Gruping***

Peserta Didik di SMP Plus Darussalam Blokagung Tahun Pelajaran 2021/2022 dari Fakultas Tarbiah, Institut Agama Islam Darussalam.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi WKS kurikulum dalam keefektivan belajar melalui tim gruping peserta didik di SMP plus Darussalam Blokagung Tahun ajaran 2021/2022 dan apa saja yang menjadi faktor penghambatnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian Hany Aury Anggraini dengan penelitian ini adalah penerapan pembelajaran gruping dilakukan untuk matapelajaran secara umum sedangkan pada penelitian ini lebih khusus untuk matapelajaran tahfidz.

Persamaan penelitian Hany Aury Anggraini dengan penelitian ini adalah menginginkan pembelajaran yang lebih baik dengan adanya sistem gruping.

2. Penelitian Moh. Rizal Mustaqim, Hanifah Nurhaedha dan Maghfiroh Maghfiroh pada tahun 2020 dengan judul: **Management of Halaqah Tahfidz al-Qur'an in Darut Taqwa Ponorogo Islamic Boarding School** dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini fokus pada pengelolaan halakah dan pemikirannya terhadap pembelajaran tahfidz al-qur'an yang berada di pondok pesatren. Adapun metode penelitian dengan melakukan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus.

Perbedaan penelitian yang disusun oleh Rizal, Hanifah dan Maghfiroh dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya berada di boarding yang durasi waktu pembelajarannya lebih fleksibel, sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah siswa fullday yang waktu pembelajarannya terbatas dan terbagi dengan matapelajaran yang lain.

Persamaan penelitian yang disusun oleh Rizal, Hanifah dan Maghfiroh dengan penelitian ini adalah pembagian gruping tahfidz disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan keterampilan guru dalam membimbing.

3. Penelitian Rahmatika Mustaqim, Ina dan Nurul Latifatul Inayati pada tahun 2021 dengan judul: **Efektivitas Program Tahfizul Qur'an Dalam Meningkatkan Prestasi Akademik Siswa di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2019/2020** dari Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini fokus pada pengoptimalan tahfizul qur'an sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Adapun metode penelitiannya dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

Perbedaan penelitian yang disusun oleh Rahmatika Mustaqim, Ina dan Nurul Latifatul Inayati dengan penelitian ini bahwa tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan efektivitas program tahfizul qur'an dalam meningkatkan prestasi akademik siswa, adapun pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada kualitas bacaan siswa.

Persamaan penelitian yang disusun Rahmatika Mustaqim, Ina dan Nurul Latifatul Inayati adalah dengan menggunakan metode gruping dalam pembelajaran tahfidz.

4. Penelitian Lathfifah Umi Hasna, S Suhadi dan S Sulistyowati pada tahun 2022 dengan judul: **Implementasi Pembelajaran Halaqah Tahfidz Terhadap Kualitas Bacaan Al-Qur'an Siswa** dari Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta.

Penelitian ini fokus pada metode talaqqi dan tasmi' dengan sistem gruping sesuai dengan tingkat kemampuan siswa di Madrasah Ibtidaiyah. Adapun metode penelitiannya dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Perbedaan penelitian yang disusun oleh Lathfifah Umi Hasna, S Suhadi dan Sulistyowati dengan penelitian ini bahwasannya objek penelitian adalah siswa ibtidaiyah, adapun pada penelitian ini objek penelitian adalah siswi SMP.

Persamaan penelitian yang disusun oleh Lathfifah Umi Hasna, S Suhadi dan Sulistyowati dengan menggunakan metode gruping dalam pembelajaran tahfidz.

5. Penelitian M. Baihaqi pada tahun 2022 dengan judul: **Keefektifan Halaqoh Tiga Waktu Dalam Pembelajaran Tahfidz Alquran di Islamic Boarding School Darul Ilimi Man Demak** dari Universitas Sultan Agung.

Penelitian ini fokus pada keefektifan halaqoh tiga waktu dalam pembelajaran tahfidz di pondok pesantren. Adapun metode penelitiannya dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Perbedaan penelitian yang disusun oleh M. Baihaqi dengan penelitian ini bahwasannya pelaksanaan pembelajaran tahfidz alqur'an dilakukan sebanyak tiga kali dalam sehari dan objek yang diteliti berada di pesantren.

Persamaan penelitian yang disusun oleh M. Baihaqi dengan penelitian ini adalah sama-sama menerapkan kelompok atau grup dalam pembelajaran tahfidz.

F. Sistematika Penulisan Penelitian

Secara garis besar sistematika penulisan karya ilmiah ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

- C. Tujuan Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Sistematika Penulisan Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

1. Metode pengelompokan tahfidz
2. Peningkatan kualitas bacaan al-qur'an pada siswi

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Akan dipaparkan data hasil penelitian yang ditemukan di lapangan.
2. Keefektivan sistem pengelompokan tahfidz bagi siswi

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini memberikan jawaban atas rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, saran diberikan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, sehingga hasil penelitian dapat lebih optimal.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelompokan

Menurut Marhiyanto, B (n.d) dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan makna pengelompokan.

Kata pengelompokan berasal dari kata kelompok yang memiliki tiga makna diantaranya kumpulan (tentang orang, binatang dan sebagainya), golongan (tentang aliran, tingkatan atau lapisan masyarakat, profesi) dan gugusan: kuantitas zat yang akan dimasak atau diolah dalam satu waktu. Adapun makna pengelompokan adalah proses, cara, perbuatan mengelompokkan. (h. 236).

Dalam konteks pendidikan, pengelompokan sering digunakan sebagai metode pembelajaran dimana siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerjasama, berinteraksi dalam menyelesaikan tugas. Tujuan pengelompokan dalam pendidikan adalah untuk meningkatkan interaksi sosial, kolaborasi, pemecahan masalah dan pencapaian pembelajaran.

Adapun dalam metode pengelompokan tahfidz digunakan sebagai strategi untuk membantu siswa meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an, menumbuhkan motivasi dalam menghafal serta menciptakan kondisi kelas yang kondusif. Dengan adanya kelompok kecil memudahkan guru dalam memantau dan mengkondisikan kelas serta mengefesienkan waktu sehingga guru dapat berinteraksi dengan masing-masing siswa dengan maksimal.

B. Kualitas Bacaan Al-Qur'an

Ketika membaca Al-Qur'an yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hukum dan tata cara membacanya. Disebutkan oleh Nashr, M.M (1999) bahwa Ibnu Ghari dalam syarah beliau mengatakan:

Ketahuilah bahwasannya ilmu tajwid tidak ada khilaf didalamnya bahwa hukumnya fardhu kifayah dan mengamalkannya fardhu 'ain atas seluruh muslim dan muslimah dan ini telah disepakati dalam kitab, sunnah dan ijma. (h.18)

Ini merupakan dalil bagi seorang muslim agar selalu konsisten dalam membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid yang telah diajarkan.

Adapun dasar pijakan mengamalkan membaca Al-Qur'an dengan tajwid adalah sebagaimana Allah Azza wa Jalla secara langsung mengajarkan kepada malaikat Jibri, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menyampaikan kepada para sahabat dan seterusnya sampai ilmu itu sampai kepada kita, dan tidak ada seorangpun yang boleh berijtihad dalam bacaan Al-Qur'an. (Al-Marshafi, Abdul fatah, 2009: 38)

Selain anjuran membaca Al-Qur'an dengan tajwid, dianjurkan juga membacanya dengan tartil. Dijelaskan makna tartil pada ayat ke empat surat almuzammil dalam tafsir Ibnu Katsir (1999), dan firmanNya: *dan bacalah alqur'an dengan tartil*, maksudnya: "Bacalah dengan pelan karena itu bisa membantu untuk memahaminya dan mentadaburinya". (8/ h. 250)

Adapun dalam tafsir ath-Thabari (2008) dijelaskan. Dan firman-Nya: *dan bacalah alqur'an dengan tartil*, maksudnya Allah Azza wa Jalla mengatakan: "Perjelaslah jika engkau membaca Al-Qur'an dan bacalah dengan tarassul (pelan dan hati-hati)". (23/ h.362)

Jadi, menjaga kualitas bacaan Al-Qur'an merupakan prioritas bagi seorang muslim. Dengan memperhatikan bacaan tajwid dan tartilnya (pelan dan hati-hati) sehingga orang yang membacanya dapat menghadirkan hati, memahami dan mentadaburi kandungan Al-Qur'an dengan baik. Dari sini akan muncul pengaruh Al-Qur'an dalam akhlak, kepribadian dan prestasi bagi yang membaca dan mentadaburinya. (Al-Tayef, 2014: 15)

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian

Berikut adalah hasil penelitian yang didapat terkait “Efektivitas Metode Pengelompokan Tahfidz Sebagai Sarana Peningkatan Kualitas Bacaan Al-Qur’an di SMP Islam Plus tahfidz Ibnu Umar Ciputat”:

1. Deskripsi Tempat Penelitian

Peneliti tertarik dengan mengambil penelitian di SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat karena peneliti terlibat langsung di dalamnya sebagai salah satu pengajar tahfidz. Berikut akan dipaparkan profil sekolah SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar.

a. Lokasi SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar

SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar berlokasi di Jl. Legoso Raya No 30 Kelurahan Pisangan Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan, Banten 15419. Sekolah SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar merupakan sekolah sunnah khusus putri yang mulai berdiri sejak tahun 2015 sampai saat ini.

b. Visi dan Misi SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar

Visi sekolah SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat yaitu membentuk generasi muslimah yang berilmu, terampil dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Qur’an dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafush shalih.

Adapun Misi sekolah diantaranya:

- 1) Menjadi lembaga pendidikan yang dapat membentuk generasi shalih berakhlak mulia dengan potensinya masing-masing.
- 2) Mendidik generasi muslimah yang memiliki keterampilan hidup abad 21 dengan tetap menjaga fitrahnya sebagai wanita.
- 3) Menerapkan kurikulum terpadu antara diknas, diniyyah dan tahfidz.
- 4) Mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, kondusif dan tidak ikhtilat.

- 5) Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia (guru) secara bertahap dan berkesinambungan.
- 6) Membentuk generasi penghafal Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan dan potensinya.

c. Kegiatan Tahfidz di SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar

Salah satu matapelajaran disekolah ini adalah tahfidz, yang merupakan matapelajaran pokok. Jumlah jam pelajarannya diberikan porsi yang lebih banyak dibandingkan matapelajaran yang lain. Dalam satu pekan matapelajaran tahfidz mendapatkan 10 jam pelajaran, yang dalam satu jam pelajarannya sama dengan 40 menit jam dinding. Ini diberikan oleh sekolah agar para siswi dapat mengulang hafalannya setiap hari.

Kegiatan tahfidz dilaksanakan secara serempak setiap hari, dari hari senin sampai jum'at. Untuk hari senin, rabu dan jum'at waktu pelaksanaan dari pukul 7.20 – 08.40 wib. Sedangkan untuk hari selasa dan kamis waktu pelaksanaan dari pukul 08.40 – 10.10 wib. Kegiatan pembelajaran tahfidz dilaksanakan di ruang kelas dan aula sekolah.

d. Buku laporan dan penilaian pembelajaran tahfidz

Untuk mengevaluasi hasil belajar siswi, sekolah memberikan buku laporan dan penilaian tahfidz. Diantara bentuk laporannya berupa:

- 1) Buku laporan kegiatan tahfidz harian

LAPORAN KEGIATAN TAHFIDZ HARIAN

Bulan: Semester
November : Ganjil Tahun Ajaran: 2023/ 2024

Tgl	Jenis	Surat/Ayat	Catatan	Ket.
01-Nov	Ziyadah	An-naba'/1-30	Makhraj hamzah diperjelas	B
			Sempurnakan harakat	

LEMBAR TILAWAH HARIAN

Semester
Bulan: November : Ganjil Tahun Ajaran: 2023/ 2024

Tanggal	Surat/Ayat	Jumlah Halaman	Paraf Guru
01-Nov	Al-Baqarah: 1-16	1	

Tabel 1. Laporan Kegiatan Tahfidz Harian

2) Penilaian perjuz

Nama	Juz	Adab (20)	Kelancaran (30)	Makhraj & Shifat huruf (25)	Ahkam (25)	Total Nilai (100)	Catatan kesalahan
Ufairah	30	20	30	20	20	90	*Kurang ghunnah *Huruf sin kurang shafir suaranya

Tabel 2. Contoh penilaian ujian tahfidz satu juz

3) Laporan semester pembelajaran tahfidz

No.	Mata Pelajaran	Nilai Akhir	Capaian Kopetensi
1	Tahsin & Tahfidz	90	-Menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam menghafal surat an-Naba' sampai At-Takwir. -Menunjukkan penguasaan yang baik dalam menghafal surat Al-Infithar sampai Al-A'la.

Kolom 3. Laporan semester pembelajaran tahfidz

4) Deskripsi penilaian di rapor

Alhamdulillah ananda telah menyetorkan hafalan sebanyak 5 lembar (Surat An-Naba' - Al-A'la) dengan baik. Secara umum alhamdulillah bacaan ananda sudah semakin baik, ananda tidak terburu-buru dalam membaca namun masih perlu diingatkan. Perlu perhatian terkait panjang pendek dan tempo mad yang tidak konsisten serta perlu sering berlatih makhraj ذ. Semoga kedepannya ananda lebih semangat dan lebih baik lagi, بَارِكْ اللهُ فِيكَ

Kolom 4. Deskripsi penilaian tahfidz di rapor

2. Deskripsi Pengajar dan Murid

SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar dikepalai oleh ibu Siti Salwa, S.Pd,M.M. Adapun secara umum seluruh staf dan pengajar di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar berjumlah 27 orang. Sedangkan untuk tenaga pengajar tahfidz di sekolah SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar berjumlah 8 orang. Termasuk salah satu didalamnya peneliti sendiri. Berikut data pengajar tahfidz:

NO	NAMA PENGAJAR	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	KELOMPOK TAHFIDZ
1.	Fina Amalia	Mahasiswa IOU	Mubtadi' I
2.	Farah Hanifah	Ma'had Al-Minhaj Bogor	Mubtadi' II
3.	Ummu Hikmah Wahidah	Ma'had Al-Qanitat Tangerang	Mubtadi' III
4.	Alya Lutfia	SMA Islam plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat	Muqtashid I
5.	Adlina Ramadhani	Ma'had Ummahatul Mu'minin Pandegelang, Banten	Muqtashid II
6.	Regina Putria Ibrahim	Ma'had SMA Islamic Center Bin Baz Jogjakarta	Muqtashid III
7.	Irfa Dianita Adani, S.T	Rumah Qur'an Lembaga Tarbiyah Islamiyyah Bandung	Mutawassith
8.	Husna, B.A	International Open University	Mujtahid

Tabel 5. Tabel Pengajar, latar belakang dan kelompok tahfidz.

Sebagai usaha dari sekolah untuk terus menjadikan guru tahfidz terus belajar dan mengasah kemampuan bacaan Al-Qur'an, sekolah memberikan fasilitas pelatihan khusus guru tahfidz yang dilaksanakan setiap satu pekan sekali, dengan tutor yang sudah bersanad.

Objek penelitian ini terdiri dari 82 siswi yang dikelompokkan dengan tiga tingkatan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KELOMPOK TAHFIDZ	KELAS	JUMLAH SISWI
1	Mubtadi' I	Kelas 7	11 siswi
2	Mubtadi' II	Kelas 8	7 siswi
3	Mubtadi' III	Kelas 9	6 siswi
4	Muqtashid I	Kelas 8 dan 9	12 siswi
5	Muqtashid II	Kelas 8 dan 9	12 siswi
6	Muqtashid III	Kelas 7, 8 dan 9	12 siswi
7	Mutawassith	Kelas 7, 8 dan 9	14 siswi
8	Mujtahid	Kelas 8 dan 9	8 siswi

Tabel 6. Kelompok, kelas dan jumlah siswi.

Setiap siswi dikelompokkan sesuai dengan kemampuan menghafal dan keterampilan pengaplikasian tajwid dalam bacaan Al-Qur'an. Berikut keterangan setiap levelnya:

No	Level	Deskripsi	Target/ tahun
1	Mubtadi'	a. Bacaan iqra' b. Daya hafal kurang c. Kurang motivasi.	1 juz
2	Muqtashid	a. Tahsin dan tajwid butuh bimbingan b. Membaca al-qur'an terbata-bata c. Daya hafal kurang	1,5 juz
3	Mutawassith	a. Tahsin dan tajwid baik namun tidak konsisten b. Dapat membaca al-qur'an c. Daya hafal baik	2 juz
4	Mujtahid	a. Tahsin dan tajwid baik dan konsisten b. Dapat membaca al-qur'an c. Daya hafal baik	2,5 juz

Tabel 7. Keterangan setiap level tahfidz.

3. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian

Dalam teknik penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini akan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan persepsi siswi serta guru terkait dengan penggunaan metode tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penelitian ini:

a. **Kuesioner (Angket)**

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pada penelitian ini peneliti memberikan 5 pertanyaan untuk mengukur keefektifan metode pengelompokan tahfidz kepada siswi dan pengajar sebagai objek yang diteliti.

b. **Observasi**

Peneliti mengamati dan terlibat langsung dalam metode pengelompokan tahfidz di SMP Islam plus Ibnu Umar Ciputat. Peneliti mengamati dalam waktu dua bulan dari tanggal 2 Oktober hingga 24 November 2023, untuk mengetahui seberapa efektif metode pengelompokan tahfidz dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an di SMP Islam plus Ibnu Umar Ciputat. Berikut hal-hal yang diobservasi:

1. Keefektifan metode pengelompokan tahfidz bagi siswi SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat
2. Hambatan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran tahfidz di SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat
3. Respons dan tanggapan siswi dan guru terhadap metode pengelompokan tahfidz di SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat
4. Perbandingan antara metode pengelompokan tahfidz dengan pengajaran klasikal dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an di SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat
5. Strategi yang diberikan agar metode pengelompokan tahfidz di SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat dapat berjalan secara efektif.

c. **Dokumentasi**

Diantara dokumen pendukung yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu rekap nilai dan photo ketika pembelajaran tahfidz. Untuk dokumentasi terlampir di halaman lampiran.

B. Temuan Khusus dan Pembahasan

Peneliti setelah melakukan penelitian di SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat dengan memberikan kuesioner kepada siswi dan guru terkait pengelompokan tahfidz serta mengumpulkan data-data dari kegiatan pembelajaran maka peneliti mendapatkan sejumlah informasi terkait dengan judul penelitian, yaitu Efektivitas Metode Pengelompokan Tahfidz Sebagai Sarana Peningkatan Kualitas Bacaan Al-Qur'an di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat. Berikut data dan informasi yang didapat terkait dengan rumusan masalah:

1. Tingkat keefektivan kegiatan belajar mengajar

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya metode pengelompokan tahfidz ini terdiri dari empat level, dan setiap level berbeda-beda jumlah kelompoknya. Walaupun terdiri dari level dan kelompok yang berbeda namun seluruh guru memiliki sistem metode pengajaran yang sama.

Diantara metode pengajarannya yaitu guru membuka kelas dan mengabsensi terlebih dahulu, kemudian guru sedikit memberikan motivasi terkait menghafal Al-Qur'an, kemudian guru mentalaqqi ayat yang akan dihafalkan siswi, kemudian guru menyimak hafalan siswi satu persatu dengan mengkoreksi dan menilai setoran siswi kemudian dicatat di buku laporan tahfidz siswi.

Bagi siswi baru atau siswi yang masih dalam level muqtashid' dan muqtashid. Pada tiga bulan pertama tahun ajaran baru fokus untuk perbaikan bacaan dan belum memulai menghafal Al-Qur'an. Hal ini dimaksudkan agar para siswi nantinya dapat mudah menghafal Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. Adapun untuk level mutawasith dan mujtahid siswi diperkenankan untuk menambah hafalan diiringi dengan mengulang hafalan lama.

Bagi siswi yang sudah menambah hafalan barunya sebanyak dua setengah lembar maka akan diadakan tes tasmi' Al-Qur'an. Kemudian jika sudah bertambah menjadi lima lembar maka diadakan tes dengan sistem melanjutkan ayat. Kemudian di setengah kedua sistemnya sama dengan ketika disetengah pertama. Sampai ketika siswi menyelesaikan satu juz, maka akan ada tes satu juz dengan sistem sambung ayat, kemudian setelah itu jika siswi dinyatakan lulus dengan nilai diatas 70 maka siswi diperkenankan untuk melanjutkan hafalan ke juz berikutnya.

Adapun untuk peningkatan bacaan siswi, selain fokus dihafalan, siswi juga diberikan pembekalan tahsin sepekan sekali ketika jam tahfidz, pembelajaran tajwid sepekan sekali diluar jam tahfidz dan koreksian tilawah harian siswi setiap hari (senin-kamis) setelah shalat dzuhur (diluar jam tahfidz). Alhamdulillah dengan begitu siswi akan terbiasa dengan bacaan Al-Qur'an yang baik dan benar sesuai dengan tajwid.

Untuk sistem penilain seluruh guru disamakan. Didalam penilaian, diambil dua aspek yaitu kognitif dan keterampilan. Dalam aspek kognitif diambil rekap nilai harian dan penilaian harian. Penilaian harian diambil dari nilai ujian siswi setiap 2,5 juz dan kelipatannya. Adapun nilai keterampilan diambil dari rata-rata nilai tugas (muroja'ah harian di rumah dan tilawah harian) dan menulis Al-Qur'an dalam waktu satu bulan. Setiap 1 Kompetensi Dasar (KD) sama dengan 2,5 juz atau satu bulan pembelajaran.

Dari seluruh nilai dikalkulasikan dengan absensi dan nilai PAS (Penilaian Akhir Semester) dengan persenan yang sudah diatur oleh sekolah sehingga menjadi nilai rapor.

Penelitian yang dilakukan selama dua bulan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya untuk rata-rata kelas baik nilai kognitif ataupun psikomotorik siswi dalam matapelajaran tahfidz diatas 70. Didalam penilaian tahfidz terdapat penilaian tajwid. Jadi dapat disimpulkan jika nilai tahfidz siswi 70 keatas maka kualitas bacaan Al-Qur'an siswi juga baik.

Adapun presensi kehadiran secara umum siswi SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tahfidz. Didalam penelitaian ini, peneliti mendapatkan faktor-faktor penyebab siswi yang masih belum baik bacaan Al-Qur'annya dan peneliti juga mendapatkan faktor-faktor pendukung siswi yang sudah meningkat kualitas bacaan Al-Qur'annya. Namun peneliti akan memaparkannya pada pembahasan berikutnya.

2. Hambatan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran tahfidz

Peneliti dalam waktu dua bulan melakukan observasi di sekolah SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat mendapatkan beberapa hambatan yang dihadapi

siswi dan pengajar dalam proses pembelajaran tahfidz dengan metode pengelompokan, diantaranya yaitu:

a. Kurang pengawasan dari orang tua

Sebagian wali siswi yang sibuk kurang memperhatikan hafalan Al-Qur'an putrinya. Terlihat dari tidak pernahnya wali siswi menandatangani buku tahfidz siswi. Akibatnya siswi kurang maksimal dalam hafalan dan kualitas bacaan Al-Qur'annya.

b. Kesehatan dan konsentrasi siswi

Sebagian siswi ketika kegiatan pembelajaran terlihat melamun dan lemas. Hal ini ada beberapa sebab diantaranya permasalahan pada diri siswi baik di sekolah dengan sesama teman ataupun karna permasalahan di rumah, kondisi rumah yang tidak mendukung karna sebab kurang harmonis ataupun karena sebab asupan makanan yang kurang baik karena ekonomi keluarga sehingga kesehatan mental dan fisik siswi terganggu.

c. Kurangnya kesadaran siswi dalam memenuhi kewajibannya

Dalam setiap kelompok tahfidz memiliki kendala masing-masing, diantaranya menghadapi siswi yang kurang perhatian pada hafalannya. Siswi kurang menyadari terkait kewajibannya sebagai pelajar. Diantara kewajiban siswi yaitu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Bentuk tugas disini diantaranya tugas mengulang hafalan di rumah atau tugas mendengarkan murotal atau tugas latihan makhraj. Siswi hanya mengandalkan waktu tahfidz disekolah yang terbatas, sehingga hasil hafalan bacaan Al-Qur'an kurang maksimal.

d. Kesalahan bacaan Al-Qur'an yang berulang

Hampir disemua kelompok tahfidz menghadapi permasalahan yang sama yaitu siswi mengulangi kesalahan bacaan Al-Qur'an yang sudah dikoreksi guru. Terutama pada siswi baru yang mayoritas dari mereka sudah memiliki hafalan. Sedangkan hafalan yang mereka bawa dari sekolah sebelumnya banyak terdapat kesalahan bacaan dan mereka sudah terbiasa dengan bacaan yang salah. Hal ini yang menyebabkan agak lama pembedahannya. Diantara kesalahan-kesalahan bacaan siswi yaitu:

No	Bentuk kesalahan	Kesalahan bacaan siswi
1.	Merubah huruf	Huruf \dot{z} menjadi z

2.	Sifat hams yang berlebihan	Ketika mengucapkan huruf ت
3.	Tebal tipis huruf	Huruf ض kurang tebal, huruf ل kurang tipis
4.	Itmamul harakat	Harakat dhammah tidak memonyongkan mulut
5.	Panjang mad thabi'iy	Temponya tidak sama
6.	Bacaan ghunnah	Tempo ghunnahnya dibaca sebentar

Tabel 8. Kesalahan bacaan siswi

e. Waktu pembelajaran yang terbatas

Pembelajaran tahfidz diberikan waktu 80 menit setiap harinya, namun dikarenakan kondisi hafalan siswi berbeda-beda, seperti ada siswi yang bacaan tajwidnya baik dan lancar sehingga ketika menyetorkan hafalan hanya memerlukan waktu sebentar, sebaliknya ada siswi yang bacaan tajwidnya perlu diperbaiki secara berulang sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini terjadi pada kelompok yang jumlah siswinya diatas 10.

3. Respons dan tanggapan siswi dan guru terhadap metode pengelompokan tahfidz

Dalam rangka mengetahui respons dan tanggapan siswi dan guru terhadap metode pengelompokan tahfidz di SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat, peneliti memberikan kuesioner kepada siswi dan guru. Berikut hasil dari kuesioner siswi dan guru:

- Baik guru dan siswi memberikan respons positif terhadap metode pengelompokan tahfidz. Mereka mengungkapkan bahwasannya metode ini sangat baik dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas membaca Al-Qur'an siswi.
- Secara umum selama pembelajaran metode pengelompokan tahfidz siswi termotifasi dan aktif didalamnya.
- Dapat dirasakan bahwa kelebihan metode pengelompokan tahfidz dapat meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an, selain itu siswi juga lebih fokus menghafal dikarenakan jumlah siswi dalam suatu kelompok tidak banyak.
- Guru dan siswi juga merasa metode pengelompokan tahfidz lebih efektif dalam memperbaiki bacaan Al-Qur'an siswi dibanding metode klasikal.

- e. Dari setiap kelompok tahfidz secara umum bacaan Al-Qur'an siswi mengalami peningkatan.

4. Perbandingan antara metode pengelompokan tahfidz dengan metode pengajaran klasikal dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an

Peneliti telah meneliti dan membandingkan antara metode pengelompokan tahfidz dengan metode pengajaran klasikal, maka peneliti mendapatkan beberapa hal yang dapat dibandingkan, diantaranya yaitu:

- a. Jumlah siswi dalam pengelompokan tahfidz lebih sedikit dibandingkan dengan klasikal dan ini sangat membantu guru dan siswi dalam mengoptimalkan pembelajaran. Guru lebih maksimal mengoraksi bacaan siswi dan antrian setoran siswi kepada guru tidak terlalu lama.
- b. Daya hafal siswi dan kualitas bacaan Al-Qur'an didalam satu kelompok hampir sama, sehingga guru lebih mudah mengarahkan dengan satu metode. Berbeda jika dengan pembelajaran klasikal yang didalamnya terdapat siswi dengan daya hafal dan kualitas bacaan yang beragam, maka guru akan perlu banyak menerapkan strategi dan ini sangat menyulitkan kerja guru.
- c. Siswi termotivasi dengan sesama teman satu kelasnya yang dapat masuk ke level tahfidz yang lebih tinggi, adapun ketika pembelajaran klasikal siswi yang kurang baik bacaannya merasa biasa saja karena bersama teman-teman satu kelasnya.

5. Strategi yang diterapkan untuk mengoptimalkan efektivitas metode pengelompokan

Setiap pembelajaran memiliki kendala, termasuk didalamnya pembelajaran melalui metode pengelompokan tahfidz. Namun para pengajar selalu optimis dan sabar karena yakin bahwasannya setiap hambatan pasti ada jalan keluarnya dari Allah *Azza wa Jalla*. Ada beberapa strategi yang digunakan pengajar untuk mengoptimalkan efektivitas metode pengelompokan tahfidz. Diantaranya yaitu:

- a. Bekerjasama dengan wali kelas untuk berkomunikasi dengan wali siswi.

Komunikasi merupakan suatu hal yang penting dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pembelajaran. Di SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat mengedepankan komunikasi antar guru dan wali siswi guna

mendukung keberhasilan pendidikan. Namun pengajar tahfidz tidak melangkah sendiri melainkan bekerjasama dengan wali kelas untuk membangun komunikasi yang baik dengan wali siswi.

Bagi siswi yang perlu perhatian khusus, pengajar tahfidz memberikan catatan kepada wali kelas untuk menyampaikan kepada wali siswi agar memberikan waktu untuk putrinya, melihat dan mengingatkan putrinya agar mengulang hafalannya di rumah. Dengan begitu hafalan siswi akan terpantau baik di sekolah ataupun di rumah.

Hal ini juga merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Sebagaimana Muhammad Saifudin Hakim menyatakan bahwa tanggung jawab dalam mendidik anak berada pada orang tuanya (2022). Diperkuat pernyataan ini dengan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (H.R Bukhari: 2554 dan Muslim no. 1829).

b. Membuat tata tertib selama pembelajaran

Siswi SMP adalah siswi yang sudah bisa diberikan tanggung jawab, sehingga para pengajar memberikan tata tertib selama kegiatan pembelajaran, agar suasana pembelajaran kondusif. Diantara tata tertib yang diberikan yaitu:

- a) Siswi wajib menyetorkan hafalan sesuai urutan yang diberikan pengajar.
- b) Bagi kelompok tahfidz yang jumlah siswinya diatas 10 maka dibagi menjadi dua kelompok.
- c) Dari pembagian dua kelompok tersebut, kelompok pertama menyetorkan hafalan kepada guru sedangkan kelompok kedua menyetorkan kepada sesama teman, untuk hari berikutnya dilakukan secara bergantian.

- d) Membuat aturan ketika pembelajaran dengan aturan yang sudah disepakati, seperti tidak boleh makan, tidur, ngobrol dan melakukan aktifitas diluar pembelajaran tahfidz.
 - e) Memberikan hukuman berupa menghafal di depan kelas untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar aturan.
- c. Memotivasi siswi

Dalam menuntut ilmu pasti ada masa futurnya, begitu juga para siswi yang terkadang merasa jenuh dengan rutinitas pembelajaran tahfidz. Disini peran pengajar sangat berpengaruh dalam menjadikan siswi kembali bersemangat. Diantara yang biasa dilakukan yaitu memberikan nasihat kepada para siswi tentang keutamaan orang yang mempelajari Al-Qur'an, mengadakan nonton bareng video kisah inspiratif para penghafal Al-Qur'an dan penuntut ilmu, dan mengajak siswi untuk melaksanakan pembelajaran di area terbuka seperti lapangan dengan membuat games dan memberikan mereka hadiah berupa makanan ringan bagi yang bisa melanjutkan ayat.

Alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan diatas, memberikan pengaruh yang baik bagi siswi. Siswi menjadi lebih semangat dan siap untuk kembali belajar serta menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an kembali.

Hal ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Disebutkan dalam tulisan Muhammad Abduh Tuasikal (2017) bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam haditsnya:

تَهَادُّوا تَحَابُّوا

“Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai”. (H.R Bukhari)

Begitu juga dipaparkan oleh Ummu Ikhsan Choiriyah dan Abu Ihsan al-Atsari dalam bukunya *Mencetak Generasi Rabbani! Mendidik Buah Hati Menggapai Ridha Illahi* bahwa memberikan hadiah merupakan pilar kokoh dalam membina perasaan anak, menggerakkan dan mengarahkannya. Sehingga pemberian hadiah dinilai akan sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan. Pemberian hadiah ini berupa pujian, do'a kebaikan dan pemberian hadiah berupa materi atau non-materi seperti nilai tambahan (2021).

d. Mentalaqqi dan mengkoreksi bacaan siswi

Sebelum siswi menghafalkan hafalan baru maka pengajar wajib mentalaqqi bacaan Al-Qur'an siswi. Hal ini dimaksudkan agar bacaan yang siswi hafal benar secara tajwidnya. Setelah siswi hafalkan kemudian disetorkan dan dikoreksi kembali oleh pengajar, apakah bacaan yang siswi baca keliru atau tidak.

Pengajar juga mencatat kekeliruan siswi di buku catatan tahfidz. Sehingga bisa di evaluasi kedepannya, apakah kesalahan-kesalahan bacaan siswi terulang lagi ataukah lebih baik. Dengan adanya catatan tersebut siswi juga lebih perhatian dan berusaha untuk membenarkan kesalahan bacaan yang dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai efektivitas metode pengelompokan tahfidz sebagai sarana peningkatan kualitas bacaan Al-Qur'an di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat. Maka hasil dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Metode pengelompokan tahfidz memberikan manfaat dalam pembelajaran Al-Qur'an melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil berdasarkan kemampuan bacaan siswi. Guru lebih mudah untuk mengatur suasana kelas dan lebih mudah untuk memperbaiki bacaan siswi. Pengelompokan tahfidz juga menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan memotivasi.
2. Metode pengelompokan tahfidz terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat. Berdasarkan riset data, hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan bacaan Al-Qur'an, motivasi dan minat menghafal, disiplin dan hasil belajar peserta didik.
3. Faktor penghambat efektivitas penerapan metode pengelompokan tahfidz di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat yaitu kurang pengawasan dari orang tua, kesehatan dan konsentrasi siswi, kurangnya kesadaran siswi dalam memenuhi kewajibannya, kesalahan bacaan Al-Qur'an yang berulang serta waktu pembelajaran yang terbatas.
4. Strategi yang dilakukan untuk mendukung efektivitas penerapan metode pengelompokan tahfidz di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat yaitu guru pengampu bekerjasama dengan wali kelas untuk berkomunikasi dengan wali siswi, membuat tata tertib dalam pembelajaran, memotivasi siswi serta mentalaqqi dan mengoreksi bacaan siswi.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang telah peneliti amati, peneliti menemukan beberapa poin yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas metode pembelajaran tahfidz dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat, beberapa saran diantaranya yaitu:

1. Untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an guru, disarankan pihak sekolah menjadwalkan untuk guru pengampu tahfidz menyetorkan hafalannya kepada sesama rekan guru.
2. Disarankan pihak sekolah memberikan pelatihan khusus terkait metode pengelompokan tahfidz agar memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, strategi dan teknik pengelompokan tahfidz sehingga guru dapat menerapkannya secara efektif dalam kelas.
3. Disarankan pihak sekolah mengadakan lomba tilawah tartilah agar siswi termotivasi untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'annya.
4. Mengajar dengan *fun*, buat suasana kelas menjadi hidup dan menjadikan siswi merasa senang dalam pembelajaran tahfidz.
5. Agar tujuan utama pembelajaran pengelompokan tahfidz dapat terwujud dengan baik maka kerjasama dari wali siswi perlu ditingkatkan, dengan mengadakan waktu khusus Al-Qur'an dengan ananda ketika dirumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Marshafi, A.F. (2009). *Hidayah Al-Qori ilaa Tajwiidi Kalaamil Baari*. Madinah: Maktabah Thaibah
- Al-Tayef, Imad bin Saif bin Abdul Rahman Al Abd. (2014). *Atsaru Halaqatul Tahfizhil Qur 'ani Al-Karim 'alaa Al-Tahshiili Ad-Raasiya wa Al-Qiyamah Al-Khuluqiyyah*. Jaddah: Daar Tafsir
- Amalia, Agnes Della. (2022). *Peran Halaqah Pagi Terhadap Semangat Siswa Belajar Al-Qur 'an Pada Pembelajaran Daring di SMP Muhammadiyah 1 Alternatif (Mutual) Kota Magelang*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang
- Anggraini, H.A. (2022). *Strategi WKS Kurikulum dalam Keefektivan Belajar melalui Team Grouping Peserta Didik di SMP Plus Darussalam Blokagung Tahun Pelajaran 2021/2022*. Banyuwangi: Institut Agama Islam Darussalaam
- Ath-Thabari. (2008). *Tafsir Ath-Thabari*. Kairo: Dar Hajar
- Baihaqi, M. (2022). *Keefektifan Halaqoh Tiga Waktu Dalam Pembelajaran Tahfidz Alquran di Islamic Boarding School Darul Ilmi Man Demak*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Bukhari. (2022). *Shahih Bukhari*. Beirut: Daar Ibnu Katsir
- Choiriyah, U.I, & al-Atsary, A.I. (2021). *Mencetak Generasi Rabbani! Mendidik Buah Hati Menggapai Ridha Illahi*. Bogor: Darul Ilmi Publishing
- Fadilah, N. (2022, 30 Desember). *Group Guidance Using the Halaqah Method to Improve Student Interpersonal Communication*. Bisma The Journal of Counseling. doi: 10.23887/bisma.v6i13.56848
- Hasna, LM, Suhandi,S & Sulistiyowaty,S. (2022, 2 September). *Implementasi Pembelajaran Halaqah Tahfidz Terhadap Kualitas Bacaan Al-Qur 'an Siswa*. Al'Ulum Jurnal Pendidikan Islam, 2, 2. doi: 10.54090/alulum.124
- Ibnu Katsir. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. Riyadh: Dar Taiba
- Kinesti, Rakanita DA & Taufiqurrahman, AT. (2023, 7 juni). *Meningkatkan Kemampuan Menghafal Al-Qur 'an dengan Menggunakan Metode Halaqah, Talqin, Muroja 'ah Di MI Al-Ma'shum Surakarta*. doi: 10.58578/yasin. v3i3.1216
- Marhiyanto, B. n.d. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Victory Inti Cipta
- Mustaqim, M.R, Nurhaedha, H. & Maghfiroh, M. (2020). *Management of Halaqah Tahfidz al-Qur 'an in Darul Taqwa Ponorogo Islamic Boarding School*. Jurnal Tarbiyatuna, 11, 2
- Mustaqim, R, Ina & Inayati, NL. (2020). *Efektivitas Program Tahfidzul Qur 'an dalam Meningkatkan Prestasi Akademik Siswa di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2019/2020*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Nashr, M.M. (1999). *Nihayatul Qaulil Mufidhi fii Ilmil Tajwiidi*. Kairo: Maktabah Ashshofa

WEBSITE:

Hakim, M.S. (2022). *Laki-Laki adalah Pemimpin Rumah Tangga (Bag.4)*. Dipetik Desember 2023, dari web: <https://muslim.or.id/52693-pemimpin-rumah-tangga-4.html>

Profil Sekolah SMP Islam plus Tahfidz Ibnu Umar. Dipetik November 2023, dari web: <https://ibnuumar.sch.id/page-smpsma-putri/>

Tuasikal, M.A. (2017). *21 Faedah Tentang Hadiah*. Dipetik Desember 2023, dari Rumaysho.com: <https://rumaysho.com/15422-21-faedah-tentang-hadiah.html>

LAMPIRAN

A. Surat Keterangan Penelitian

SMP Islam Plus Tahfidz IBNU UMAR

المدرسة الثانوية الإسلامية والتحفيظ ابن عمر
member of Ibnu Umar Foundation

Jl. Legoso Raya No. 30 Ciputat Timur
Tangerang Selatan, Banten 15419
telp. 021-2274-1123
www.ibnuumar.sch.id

SURAT KETERANGAN

No. 023/SK/SMP-IU.XII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini kepala sekolah SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar menyatakan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fina Amalia
NIM : 10001304
Universitas : *International Open University*
Fakultas : *Department of Islamic Studies*
Program Studi : *Bachelor of Arts in Islamic Studies*

Adalah benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 2 Oktober s.d 24 November 2023 secara langsung untuk menyusun penelitian dengan judul **Efektivitas Metode Pengelompokan Tahfidz Sebagai Sarana Peningkatan Kualitas Bacaan Al-Qur'an di SMP Islam Plus Tahfidz Ibnu Umar Ciputat.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 1 Desember 2023

Mengetahui,
Kepala SMP IPT Ibnu Umar

Siti Salwa, S.Pd., M.Pd.

B. Dokumen Rekap nilai tahfidz

1. Nilai Rapor Tahfidz Kelas 7

NO	Nama	Nilai
1	Aisha Indra	84.18
2	Aisyah Ghassani Arlan	84.91
3	Aisyah Hanan Azmi	81.68
4	Alkhumaira Ramadania	78.80
5	Azka Andria	87.78
6	Fathiyya Kamila	86.94
7	Hana Sakinatul Ikbar	86.26
8	Haura Luthfia Syakira	81.68
9	Kanaya Althafunnisa Nazura	92.08
10	Khansa Aulia	84.23
11	Nasywa Naafisa Ramadhania	89.14
12	Raina Manha Alima Dziqria	86.43
13	Rumaisha Yasmeena Firmansyah	86.15
14	Ufaira Nadhifa	93.83
15	Umairah Kaisah Rahmah	84.71
16	Wafa	84.38
17	Zainab	85.31
18	Sarah Humaira	89.69

2. Nilai Rapor Tahfidz Kelas 8A

NO	Nama	Nilai
1	Aira Alzena Damitsa	84.37
2	Aisyah Kartika Mujahidah	88.84
3	Aisyah Khadijah Hidayat	80.96
4	Alfeiyya Syaza Pratama	94.53
5	Amira Elliana Zikry	73.24
6	Fatimah Syakiera Medina	89.48
7	Humaira	90.24
8	Jasmine Ayra Rameyza Faizal	91.05
9	Khaira Aqila	84.36
10	Khanaya Aurellia	78.18
11	Lira Dhia Athalia	84.64
12	Raisya Nafiza Kusno	84.89
13	Syahla Nandhika Azzahra	90.87

3. Nilai Rapor Tahfidz Kelas 8B

NO	Nama	Nilai
1	Aira Kanaya Pinindriya	86.49
2	Fadhila Syatya Rahma	81.35
3	Faranissa Naaila Azmi	80.55
4	Gendis Kirana Anggraini	81.85
5	Kayyisah Khansa Rozi	84.51
6	Khanza Mutiara Kefa	85.04
7	Kiasati Zaahirah	91.25
8	Nafa Humairah	83.21
9	Putri Yuni Astuti Mujahidah	86.54
10	Shakila Danesha Arini	88.52
11	Sheza Naura Azzahra	89.18
12	Thalita Adelia Wilona	83.54
13	Natasha Rizqi Raissa Putri Alfian	83.45

4. Nilai Rapor Tahfidz Kelas 9A

NO	Nama	Nilai
1	Andis Syahara Sawla	94.44
2	Ananda Riesya Aisha	91.11
3	Andi Nisa Afifah Wahbi	80.05
4	Astrella Calulla	75.61
5	Ayasha Azalia Paputungan	78.99
6	Cheryl Nabila Aqilla	81.12
7	Dzakirah Zyhanan Syafny	85.28
8	Erynda Naura Anshori	90.98
9	Haura Sahda Salsabila Firmansyah	87.14
10	Kezia Salzabil Kusuma	73.08
11	Kylla Dyandra Chaerunnisa	82.15
12	Najla Al'Wahdy	74.78
13	Nurfarah Novianti	86.05
14	Raisya Adinda Khumaira	90.64
15	Rumaysha	86.60
16	Safina Rahmi	84.93
17	Shafira Fadhilatul Reysha	82.26
18	Zalfa Nazhifa	86.26
19	Hanifah	74.95

5. Nilai Rapor Tahfidz Kelas 9B

NO	Nama	Nilai
1	Aisyah	87.25
2	Aisyah Dzakira	74.90
3	Annida Faizah	86.78
4	Fairuza Musyaffa Al Maysya	80.85
5	Fathimah	75.00
6	Favian Abidah	86.74
7	Ghaida Fatimah Azzahra	82.38
8	Hana Rafidah Rizky Ningdhiyas	81.91
9	Humaira Kaori Regisha	82.91
10	Khaifiya Calista Naimaia Karim	85.61
11	Khansa Azalia	70.38
12	Rajwa Khoirunnisa Kusuma	75.20
13	Reihanna Zhafira Prudence	90.66
14	Shabrina Aixia Modjo	91.19
15	Shabrina Nur Shadrina	85.68
16	Talita Maulidya Fahmi	82.63
17	Zafrina Nur Aida	76.50
18	Zahratul Azwah Syaviandri	87.19
19	Dyre Marcha Lucya Putri	86.93

C. Dokumentasi pembelajaran tahfidz

